

FARZAND TARBIYASIDA OILA VA MAKTABNING O‘ZARO HAMKORLIGINI SAMARALI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

*F.Ibragimova,
P.f.d (DSc) dotsent, TDIU*

Jahon miqyosida har tomonlama rivojlangan yoshlarni tarbiyalash, yosh avlodning intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish bugungi kunning dolzarb masalalardan bo‘lib, ularni hal etishda oila, maktab va mahalla hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajribalar aholining oilada farzand tarbiyasiga oid bilimlarini kengaytirish, ta‘lim muassasalari rolini oshirish, tarbiya usullarining eng muqobilini tanlash, oila va maktab hamkorligini kuchaytirish dolzarb muammo ekanligini ko‘rsatmoqda. Shu munosabat bilan boshlang‘ich ta‘limda oila va maktab hamkorligining yangi mexanizmlarini ishlab chiqish, oilada farzand tarbiyasini madaniy-tarixiy an‘analar, urf-odatlar hamda umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda tashkil etish, tarbiya jarayonini insonparvarlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tarbiya jarayonida ota-onalar va o‘qituvchilarning bolalarni ijtimoiy foydali ishlarga tortish borasidagi mas‘uliyati nihoyatda muhimdir. Tarbiyaga oid bilim berish muammosi faqat ota-onalarning ishi bo‘lib qolmasdan, balki barchaning ishi, keng ma‘noda davlat ahamiyatiga molik ishdir. Respublikamiz qarorlarida ta‘kidlanganidek, barcha tashkilotlar, mehnat jamoalari, umuman jamiyat axloqiy sog‘lom, ma‘naviy boy, mustahkam oilani vujudga keltirish to‘g‘risida, onalar haqidagi, mamlakatning kelajagi bo‘lgan yoshlar haqidagi g‘amxo‘rliklarini kuchaytirmoqda. Ota-onalarning bolalar tarbiyasi haqidagi, ularni turmushga va mehnatga tayyorlash to‘g‘risidagi mas‘uliyati oshirilmoqda.

Oilaning eng muhim xususiyatlaridan biri insonlar avlodini ko‘paytirishdir. Bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash borasida oila ma‘lum darajada ijtimoiy tashkilotlar bilan jamiyat taraqqiyotiga hamohang holda faoliyat yuritmoqda. Oilaviy tarbiya muammolarini tadqiq etish, asosan, ikki yo‘nalishda olib borilmoqda. Bir tomonda oilaviy tarbiya pedagogikaning an‘anaviy qismi sifatida o‘rganilmoqda. Ikkinchi tomondan esa oila sotsiologiya va filologiya yo‘nalishida ham tadqiq etilmoqda. Respublikamizda ayni hozirgi kunda oilalarning ijtimoiy ahamiyati ortib bormoqda. Oilalarning moddiy ehtiyojlarini to‘laroq qondirish asosida bolalar tarbiyasi uchun javobgarlikni kuchaytirish jarayoni tezlashmoqda. Biz uchun oila mustahkamligini ta‘minlovchi axloqiy ruhiy aloqalar juda muhimdir. Xuddi ana shu aloqadorlik oilaviy munosabatlar, to‘laqonli hissiy-emotsional, otalik yoki onalik, oilaviy baxtni ta‘minlash ehtiyojlarini qondiradi.

Aholi va ota-onalar o‘rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog‘lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Maktabning ota-onalar jamoatchiligi bilan aloqa qilishida o‘qituvchi va tarbiyachilarga yaqindan yordam beruvchi bo‘g‘in maktab otaonalar qo‘mitasidir. Mazkur qo‘mita qabul qilingan umumiy qoidalar asosida otaonalar jamoatchiligini maktab hayotiga, sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarga jalb qilishi lozim. Bolalarni tarbiyalash ota-onalarning muqaddas burchidir. Axloqan pok, ma‘naviy dunyosi boy oila deganda, biz katta va kichiklarning o‘zaro hurmati, bir-birlariga yordami, bir-birlariga izzat va hurmati tushuniladi.

Demak, maktab mukammal tashkilot sifatida barcha tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etishi lozim. O‘z o‘qituvchilar jamoasini uyushtira olgan, jamoatchilikni bolalar tarbiyasiga yo‘naltira olgan, ularning ota-onalarini yaxshi bilgan maktab ma‘muriyatigina tarbiyaviy yutuqlarni qo‘lga kirita oladi. Bunday maktablar esa o‘z atrofidagi zavod, fabrika,

jamo va davlat xo‘jaliklari, otaliqqa olgan korxonalar bilan aloqani mustahkamlab, o‘quvchilarning maktabdan tashqari bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etmoqdalar, qarovsiz, tarbiyasi og‘ir bolalarni o‘z nazoratlariga olmoqdalar. Bunday xayrli ishlarda ko‘plab ota-onalar maktab bilan yaqindan aloqada bo‘lib o‘quvchilar tarbiyasi yuzasidan o‘qituvchilar jamoasi bilan bamaslahat ish olib borishmoqda.

O‘qituvchi ota-onalarning faol yordamisiz bolalarning barkamolligini ta‘minlay olmaydi. Bu o‘rinda tarbiyachining o‘zini tarbiyalash lozimligini ham esdan chiqarmaslik kerak. O‘ziga nisbatan talabchan muallim ota-onalar bilan hamkorlikda o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va harakat qilish, yangilikni sezish, tashabbuskorlik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida ularga qat‘iy talablar qo‘yish uchun ma‘naviy huquqqa ega bo‘ladi.

Bayon etilgan fikr va mulohazalar ota-onalarga tarbiyaga oid bilim berishda maktab asosiy rol vazifasini o‘tashini eslatib o‘tamiz. Buning uchun quyidagi umumiy xulosalarni chiqarish mumkin: –mamlakatimizda oilaviy tarbiya samaradorligini oshirish, aholining umumiy madaniy saviyasini oshirish ma‘lum darajada ota-onalar va katta yoshdagi kishilarning savodxonligiga bog‘liq. So‘zsiz, bu masalani ijobiy hal etishda ta‘lim-tarbiya yuzasidan targ‘ibot ishlarini olib boruvchi va bu borada tarbiyaviy markaz rolini o‘ynovchi o‘rta umumiy ta‘lim maktablarining rolini oshirish; –maktabning tom ma‘noda tarbiya markaz rolini o‘ynashi uchun o‘qituvchi va ota-onalarning maqsad va vazifalari, ularning amaliy faoliyatlari bir-birlari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lishi shart.

– aholi va ota-onalar o‘rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog‘lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Bu borada o‘zaro belgilangan va tasdiqlangan dasturlar asosida ishlovchi ota-onalar ma‘ruzachilari, institutlari, shuningdek, ularda tahsil ko‘ruvchi ota-onalar va nihoyat, maqsadga muvofiq tanlangan ma‘ruzachilar asosiy va hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini his etish; – tarbiyaviy madaniyatning samaradorligini oshirishda maktablarda o‘tkaziladigan ota-onalar majlisi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqsadga muvofiq, mazmunli tashkil etilgan sinf majlislarida tarbiyaga oid munozaralar bo‘ladi, o‘zaro yoki jamoa ta‘sir ko‘rsatishning yo‘l va usullari mehnatsevarlik, vijdonli bo‘lish, mustaqillik, yaxshilikka mehr-muhabbat, do‘stlik haqida fikr yuritish va x.k.

Shu o‘rinda ota-onalar uchun ham quyidagi tavsiyalarni keltirish o‘rinli bo‘lardi:

– Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirish omillaridan biri bola shaxsini kamolotga yetkazish uchun uni har tomonlama o‘rganish, shuningdek, oilaviy tarbiya usullari va shakllariga ijodiy yondashish, uni takomillashtirishdir. O‘quvchitalabalarni har tomonlama o‘rganish ularni o‘qishga, mehnatga, o‘z-o‘ziga, o‘rab turgan muhitga, inson kamoloti uchun zarur bo‘lgan sifatlardan eng muhimlarini ajrata olishga o‘rgatish imkonini beradi.

– Ota-onalar o‘rtasida tarbiyaga oid bilimlarni targ‘ib qilish, ayniqsa, oilaviy tarbiyada qiyinchilikka uchrayotgan ota-onalarga jamoatchilik yordamini kuchaytirish lozim.

– Oilaviy tarbiyada ijobiy yutuqlarni qo‘lga kiritgan ota-onalarning tajribalaridan foydalanish uchun ularni ta‘lim muassasining kengaytirilgan yig‘ilishlariga, ota-onalar qo‘mitalarining majlislariga taklif etish va o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashishni yo‘lga qo‘yish nihoyatda muhimdir. Ulardan unumli foydalanish uchun ta‘lim muassasalarda tashkil etilgan ota-onalar kuni ishini jonlantirish. – Ota-onalar qo‘mitalari rahbarlarining bevosita boshchiligida radioaloqalarni tashkil etish. Bunda “Ota-onalar – ilk tarbiyachi”, “Ota-onalarning bola tarbiyasidagi shaxsiy namunalari va ularning ahamiyati”, “Yoshlarni mehnatga, hayotga, turmushga o‘rgatish va tayyorlashda ta‘lim muassasasining o‘rni” bo‘yicha eshittirishlarni tayyorlab, izchil o‘tkazish zarur.

Xulosa qilib aytganda, oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik farzand tarbiyasining eng muhim va hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi. Oila bolaga dastlabki axloqiy tarbiyani bersa, maktab uni bilim, intizom va ijtimoiy tajriba bilan boyitadi. Ushbu ikki muhitning o‘zaro uyg‘unligi bola shaxsining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Agar ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasida doimiy muloqot, o‘zaro ishonch va hamjihatlik mavjud bo‘lsa, bolaning o‘qishi, xulqi va ma’naviy kamoloti barqaror rivojlanadi. Bunday hamkorlik orqali bolaning muammolari o‘z vaqtida aniqlanadi va samarali yechimlar topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika [Matn]. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.
2. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi [Matn]. Darslik. - T., "Sahhof", 2023.392-bet.
3. Ota-ona - murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov; - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.
4. X.Ibraimov va boshqalar. Najot tarbiyada. -T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2025. – 60 b.
5. X.Ibraimov va boshqalar. Go‘zal hulq modellari. – Toshkent.: “Ilm ziyo zakovat” nashriyoti. -2025 y. 80-b.
6. X.Ibraimov va boshqalar. Ma’naviy-axloqiy tarbiya metodlari. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2025. - 68 b.